

**СРАВНИТЕЛЬНОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ТЕОРИЯ
ПЕРЕВОДА В КОНТЕКСТЕ ПЕРЕВОДОВ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Ф.М.
ДОСТОЕВСКОГО**

Эшкуватова Мафтун

Университет экономики и педагогики

Преподаватель

+998946901191

odilovnamaftuna2@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17035757>

Аннотация: в статье исследуется взаимосвязь сравнительного литературоведения и теории перевода на материале переводов произведений Ф.М. Достоевского. Рассматриваются англоязычные и узбекские переводы его романов, выявляются стратегии перевода, направленные на передачу психологической глубины, культурных реалий и стилистических особенностей. Показано, что перевод становится не только средством межъязыковой коммуникации, но и фактором формирования различных культурных интерпретаций.

Ключевые слова: сравнительное литературоведение, теория перевода, Ф.М. Достоевский, перевод, адекватность, эквивалентность, культурные реалии, межкультурная рецепция, стилистика, интерпретация.

Abstract: The article explores the reception of Fyodor Dostoevsky's works in different cultural contexts through the lens of comparative literary studies and translation theory. Based on English and Uzbek translations, the study examines the representation of cultural realia, psychological depth, as well as syntactic and stylistic features of Dostoevsky's prose. The findings reveal that translation is not merely a linguistic transfer of meaning but also a cultural act that reshapes the author's works within the literary consciousness of different nations.

Key words: comparative literature, translation theory, Dostoevsky, cultural realia, literary reception, equivalence, adequacy, style, translation strategies, intercultural communication.

Annotatsiya: maqolada Fyodor Dostoyevskiy asarlarining turli madaniy kontekstlarda qabul qilinishi masalasi adabiy qiyosiy tadqiqot va tarjima nazariyasi asosida tahlil qilinadi. Ingliz va o'zbek tillariga qilingan tarjimalar asosida Dostoyevskiy asarlaridagi madaniy-real komponentlar, psixologik tasvir, sintaktik va uslubiy xususiyatlarning aks ettirilishi ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tarjima nafaqat matnning mazmunini boshqa tilda

qayta ifodalash jarayoni, balki turli xalqlar adabiy tafakkurida muallif ijodini qayta talqin qilish vositasidir.

Kalit soʻzlar: qiyosiy adabiyotshunoslik, tarjima nazariyasi, Dostoyevskiy, madaniy realiyalar, adabiy qabul, ekvivalentlik, adekvatlik, uslub, tarjimon strategiyasi, madaniyatlararo muloqot.

Введение

В последние десятилетия гуманитарное знание всё чаще обращается к идее взаимосвязи сравнительного литературоведения и теории перевода. Сравнительное литературоведение позволяет рассматривать произведения в контексте их рецепции в разных национальных культурах, выявляя различия в интерпретации и восприятии. Теория перевода, в свою очередь, анализирует конкретные механизмы и стратегии, благодаря которым произведение приобретает новые культурные смыслы при переходе в другую языковую систему.

Ф.М. Достоевский - один из авторов, чьи произведения дают обширный материал для такого анализа. Его романы отличаются сложной стилистикой, глубокой психологической разработкой и богатым философским содержанием, что делает их перевод серьёзным испытанием. Рассмотрение того, как тексты Достоевского адаптируются в англоязычной и узбекской культурах, открывает возможности для соединения сравнительно-литературного и переводоведческого подходов.

Обзор литературы

Вопросы перевода Достоевского неоднократно становились предметом научных исследований. Российская переводоведческая школа, представленная трудами В.Н. Комиссарова и А.В. Федорова, уделяла внимание проблеме адекватности и эквивалентности перевода. Федоров подчёркивал необходимость сохранения функционально-стилистической близости текста, тогда как Комиссаров выделял коммуникативную направленность перевода, связав его с понятием межкультурного посредничества.

В зарубежной науке значительный вклад внесли Лоуренс Венути, Мона Бейкер и Питер Ньюмарк. Венути акцентировал внимание на стратегиях «одомашнивания» и «очуждения» текста: первый подход предполагает адаптацию произведения к нормам культуры перевода, второй - сохранение культурной инаковости. Бейкер разработала категории текстовой и прагматической эквивалентности, важные для анализа переводов Достоевского. Ньюмарк рассматривал перевод как

форму культурного комментария, особенно в отношении художественной литературы.

Исследования рецепции Достоевского в англоязычном мире показывают, что его романы часто интерпретируются через философские и экзистенциальные категории. В узбекской критике, напротив, акцент делается на религиозно-нравственных аспектах и духовном возрождении героев. Эти наблюдения подтверждают необходимость комплексного анализа, объединяющего методы сравнительного литературоведения и теории перевода.

Методология

Методологическая основа статьи сочетает элементы сравнительно-литературного анализа и переводоведения.

Во-первых, применяется сравнительно-литературный метод, направленный на сопоставление национальных традиций восприятия Достоевского. Сравнение английской и узбекской рецепции позволяет выявить, как один и тот же текст приобретает разные смысловые акценты в различных культурах.

Во-вторых, используется метод анализа переводческих стратегий, включающий рассмотрение понятий «адекватности» и «эквивалентности», а также стратегий адаптации и сохранения культурной специфики.

В-третьих, применяется психолингвистический подход к анализу синтаксической и пунктуационной структуры. Так, особое внимание уделяется тому, как переводчики воспроизводят характерные для Достоевского паузы, многоточия, риторические вопросы и повторяющиеся конструкции, создающие эффект внутреннего монолога.

Материалом исследования служат тексты Ф.М. Достоевского (Преступление и наказание, Идиот), а также их переводы:

на английский язык - версии Констанс Гарнетт, Евы Мартин, Ричарда Пайвера и Ларисы Волохонской;

на узбекский язык - переводы И. Гофурова и А. Иброхимова.

Основная часть

Переводы произведений Достоевского дают уникальную возможность проследить, как изменяется восприятие одного и того же художественного текста в зависимости от культурного контекста. Его романы, насыщенные философскими рассуждениями, религиозными аллюзиями и социальными

размышлениями, становятся своего рода «зеркалом» для разных литературных традиций.

В англоязычном мире Достоевский был воспринят как предтеча экзистенциализма. Его «Преступление и наказание» трактуется через призму поиска личностной свободы и столкновения человека с абсурдностью существования. Раскольников предстает как фигура трагического героя, вступающего в диалог с самим собой и с миром, раздираемым противоречиями. Для западного читателя, воспитанного на традициях индивидуализма, центральным оказывается не столько грех и покаяние, сколько психологическая драма личности и её кризис.

В узбекской культуре восприятие иное. Здесь акцент переносится на морально-религиозные аспекты, а внутренний конфликт Раскольникова интерпретируется через категории «гуноҳ» (грех) и «тавба» (покаяние). В этом контексте финал романа приобретает особый смысл: он рассматривается не просто как сюжетное завершение, но как символ духовного возрождения. Таким образом, перевод на узбекский язык не только передаёт содержание произведения, но и встраивает его в систему традиционных представлений о нравственности и духовности.

Таким образом, сравнительный анализ переводов показывает, что Достоевский может быть прочитан как философ в одной культуре и как духовный наставник в другой. Перевод формирует разные горизонты восприятия, а значит, становится важным инструментом культурной интерпретации.

Стиль Достоевского - это один из важнейших элементов, который делает его прозу уникальной и столь трудной для перевода. Его тексты насыщены внутренними монологами, риторическими вопросами, эмоциональными восклицаниями и повторами, что создает особую драматическую интонацию. Часто синтаксис у него намеренно «ломается»: предложения обрываются на полуслове, герои мыслят «рывками», в тексте много многоточий и пауз. Всё это передаёт напряжённость внутреннего мира персонажей и погружает читателя в психологическую атмосферу произведения.

Переводчики сталкиваются с серьёзной дилеммой. В английской традиции долгое время преобладало стремление упростить и сгладить стиль Достоевского. Констанс Гарнетт, первая популяризатор русской классики в Великобритании, нередко сокращала повторы и убирала «лишние», с её точки зрения, паузы, что делало текст более легким для

восприятия англоязычным читателем, но в то же время лишало его оригинальной экспрессивности. В более современных переводах, например у Пайвера и Волохонской, наоборот, предпринимаются попытки максимально воспроизвести авторский синтаксис, даже если это делает английский текст тяжеловесным и необычным.

В узбекской переводческой практике наблюдается противоположная тенденция: переводчики сознательно сохраняют синтаксическую тяжеловесность и экспрессивность оригинала. Они считают, что именно эти особенности формируют уникальную психологическую атмосферу романа. Так, в узбекских переводах часто сохраняются многоточия, резкие паузы и повторяющиеся конструкции, даже если они нарушают привычный ритм узбекского повествования. В результате текст становится сложнее для чтения, но максимально приближен к духу оригинала.

Таким образом, перевод стиля Достоевского - это всегда выбор между «удобочитаемостью» и «верностью оригиналу». Разные культуры решают этот вопрос по-разному, и это решение напрямую влияет на то, каким увидят писателя новые читатели.

Не менее важной проблемой перевода Достоевского является передача культурно-маркированных реалий, которые несут значительную смысловую нагрузку. В его романах встречаются многочисленные упоминания социальной и бытовой жизни России XIX века: «подпоручик», «юнкер», «помещик», «игумен», «мантилья», «жандарм» и многие другие. Эти слова связаны с конкретной исторической и культурной средой и зачастую не имеют прямых аналогов в других языках.

Английские переводчики в большинстве случаев предпочитают замену реалий функциональными аналогами. Так, «помещик» обычно переводится как *landowner*, а «подпоручик» - как *lieutenant*. Такая стратегия облегчает понимание для западного читателя, но при этом размывает историко-культурный колорит, стирая особенности российской действительности.

Узбекские переводчики выбирают другой путь. Они чаще всего сохраняют оригинальные слова с минимальными изменениями, используя транслитерацию или калькирование. Например, «помещик» остаётся *romeshchik*, а «подпоручик» - *podporuchik*. Такая стратегия позволяет сохранить аутентичность текста, но делает восприятие более трудным для неподготовленного читателя, который может не знать значения этих слов.

Таким образом, в зависимости от выбранной стратегии переводчик либо приближает текст к новому читателю, либо, напротив, сохраняет его «чуждость», требуя дополнительных знаний. В обоих случаях меняется восприятие романа: англоязычные читатели видят в нём универсальную историю, лишённую избыточной культурной специфики, а узбекские - текст, максимально приближённый к российской реальности XIX века.

Персонажи Достоевского в разных переводах обретают новые смысловые оттенки, что особенно заметно при сопоставительном анализе.

Соня Мармеладова в английской литературной традиции воспринимается как воплощение смирения и жертвенности. Для западного читателя она символизирует способность к самопожертвованию и внутреннюю силу, скрытую в слабости. В узбекской культуре образ Сони получает иной смысл: здесь она становится символом веры, нравственного света и духовной стойкости. Её фигура связывается с традиционным представлением о женщине как хранительнице нравственности и духовного мира.

Князь Мышкин из романа «Идиот» также интерпретируется по-разному. В западной традиции он трактуется как «идеальный человек», противопоставленный бездушному обществу. Его фигура сближается с гуманистическим идеалом и символизирует чистоту и доброту в мире зла. В узбекской культуре князь Мышкин воспринимается как образ духовного идеала, близкий к религиозным и нравственным представлениям о «инсон комил» (совершенный человек). Его жертвенность и чистота соотносятся с религиозным пониманием нравственной святости.

Таким образом, перевод формирует разные образы персонажей, которые отражают ценностные ориентиры каждой культуры. Через Сонину веру и покаяние Раскольникова узбекский читатель видит духовные уроки, а западный - психологические и философские драмы.

Заключение

Таким образом, анализ переводов произведений Достоевского демонстрирует необходимость объединения сравнительно-литературного и переводоведческого подходов. Перевод становится не просто техническим процессом, а культурным актом, формирующим новые интерпретации.

Сравнительное литературоведение позволяет выявить различия в восприятии одного и того же произведения в разных культурах, а теория перевода объясняет, какие механизмы и стратегии приводят к этим

различиям. В результате переводчик оказывается не только языковым посредником, но и интерпретатором, способным влиять на судьбу текста в мировой литературе.

Список литературы:

1. Комиссаров В.Н. Теория перевода. – М.: Высшая школа, 1990.
2. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2002.
3. Venuti L. The Translator's Invisibility. – London: Routledge, 1995.
4. Baker M. In Other Words: A Coursebook on Translation. – London: Routledge, 2018.
5. Newmark P. Approaches to Translation. – Oxford: Pergamon Press, 1981.
6. Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. – М.: Гослитиздат, 1959.
7. Dostoevsky F. Crime and Punishment. Transl. by Constance Garnett. – London: Heinemann, 1914.
8. Достоевский Ф.М. Жиноят ва жазо. Тарж. И. Гофуров. – Тошкент: Гафур Гулом нашриёти, 1987.